

AHORA ME VES

HACIENDO VISIBLES A LAS MUJERES DE LA ANTIGÜEDAD

Esta exposición quiere mostrar un panorama amplio sobre el ciclo vital de las mujeres griegas y romanas.

A pesar de que se ha insistido en la uniformidad en la vida de las mujeres, constreñidas al plano privado y dedicadas a los cuidados, hay datos que nos revelan un panorama mucho más plural. Las mujeres grecorromanas fueron relevantes en el ámbito público, trabajaron para sacar adelante a sus familias, sabemos de sus gustos y anhelos.

Cada panel responde a un ámbito temático enfrentado, por lo que aconsejamos su visita en zigzag. De esa forma se puede comparar la situación de las mujeres griegas y romanas en cuanto a su nacimiento, matrimonio, trabajo, etc. Esperamos que disfrutes este viaje.

AHORA ME VES

HACIENDO VISIBLES A LAS MUJERES DE LA ANTIGÜEDAD

Comisariado

Elena Duce Pastor
Cristina de la Escosura Balbás

Asesoría científica

Elena Duce Pastor
Cristina de la Escosura Balbás
Adolfo Domínguez Monedero

Elaboración de textos

Elena Duce Pastor
Cristina de la Escosura Balbás
Adolfo Domínguez Monedero

Diseño gráfico

Cristina de la Escosura Balbás

Financiación

Universidad Autónoma de Madrid
Oficina de Actividades Culturales

Imágenes

Cristina de la Escosura Balbás; Elena Duce Pastor;
Adolfo Domínguez Monedero; The Metropolitan Museum of Art;
Hervé Lewandowski para Musée du Louvre; Harvard Art Museum.

NOMBRE

¿Llevas el nombre de tu abuela? ¿De tu madre? ¿De un personaje de la tele? Si tus padres decidieron tu nombre antes de que nacieras, no podrías ser una buena niña griega. Mejor vete a leer el cartel de Roma

Bienvenida a la familia

Cuando nacía una niña griega, debía esperar 10 días hasta ser aceptada en la familia (o no). Al décimo día, en una ceremonia, su padre la aceptaba dentro del fuego del hogar, ordenaba que fuera alimentada y colgaba un copo de lana en la puerta para anunciar su nacimiento. En ese momento, la niña recibía su nombre.

Nombres de mujer

Los griegos no tenían un modo específico de nombrar a sus hijas, pero solían seguir modas y patrones locales. Por ejemplo, el nombre Gorgo era habitual entre las espartanas. Un modo habitual de formar los nombres de mujer era combinar dos palabras: flores, árboles, colores, diosas, características físicas, etc. Estos son algunos ejemplos: Laia, Kipara, Attalis, Tique, Fronima, Laodamia...

Hija de su padre, mujer de su marido

El nombre de las mujeres era poco importante. En realidad, se las identificaba por el nombre del hombre del que dependían: Mirrina hija de Euboulo, Antiope esposa de Jantipo. Esto contrasta con los tres nombres que tenían los varones: el que les daban al nacer, el de su padre y el de su lugar de origen, llamado demos. Identificar a una mujer era una tarea complicada.

Atenas y el silencio respetuoso

No se podía pronunciar el nombre de una ateniense en público. Era una señal de respeto. Sin embargo, esto no aplicaba para las esclavas o las extranjeras porque no eran ciudadanas. El nombre de las atenienses sólo aparece en las tumbas familiares del Keramikos, el cementerio principal de Atenas. Allí, protegidas simbólicamente por sus familiares varones, su nombre era pronunciado para la posteridad.

Panel de Pitsa con los nombres Euthidya, Eukolis y Etheloncha. Museo Arqueológico Nacional (Atenas, Grecia)

Tumba de Demtria y Pamphile. Kerameikos (Atenas, Grecia)

INFANCIA

¿De niña jugabas a las mamás como las atenienses o hacías deporte como las espartanas? ¿Sabías que las griegas combinaban el orinal y la trona para que sus hijas las dejaran tejer tranquilas?

Los peligros de nacer mujer

El nacimiento de una hija podía ser visto como una desgracia o como una oportunidad dependiendo del nivel económico o de la posición social. Para una familia con pocos recursos criar a una hija suponía mucho gasto para el poco beneficio que podía obtener el padre. Muchas niñas eran expuestas en la calle para que se las comieran las bestias o las cogiese otra persona.

La educación

Durante los primeros años de vida, la niña vivía en compañía de su madre. En las familias con dinero, eran alimentadas por un ama de cría. Según iba creciendo aprendían de sus madres las tareas propias de las mujeres: tejer, encargarse de la casa, cuidar de sus hermanos pequeños. La educación intelectual se limitaba a lo necesario para ser una buena administradora de la casa.

El juego

Las niñas aprendían sobre el cuidado y su futura maternidad a través del juego. Imitaban a sus madres con muñecas articuladas y pequeñas vajillas que reproducían las que usaban los adultos. Hemos encontrado también biberones y orinales para las más pequeñas. En algunas ciudades, como Esparta, las niñas pasaban su niñez dedicadas a las actividades físicas. Los espartanos creían que el fortalecimiento del cuerpo femenino ayudaba a procrear ciudadanos más fuertes.

La pubertad

La aparición de la primera menstruación marcaba el inicio de la pubertad. Las niñas celebraban ritos religiosos a diosas femeninas y ofrecían sus juguetes, que ya no iban a necesitar. Estas ceremonias tenían lugar en santuarios dedicados a Artemis, como el de Artemis Ortia en Esparta o el de Artemis Brauron en Atenas. Al finalizar, las nuevas mujeres eran ya aptas para el matrimonio y el nacimiento de su primer hijo.

Orinal.
Ágora de
Atenas
(Grecia)

Biberón.
Eleusis
(Grecia)

Muñecas.
Museo
Arqueológico
Nacional
(Atenas,
Grecia)

Estatuas de niñas. Santuario de
Artemis Brauron (Grecia)

RELIGIÓN

¿Divinidad de la caza? Una diosa, Artemis. ¿Divinidad de la astucia en la guerra? Una diosa, Atenea. ¿Divinidad del deseo sexual? Una diosa, Afrodita. Sus castigos son épicos. Encolerízate como una diosa.

Mujeres oferentes

Todos los miembros de la sociedad griega podían dirigirse a los dioses para pedirles favores o agradecerles la respuesta a sus plegarias. Las mujeres rogaban por ellas mismas, pero especialmente por sus familiares. Las peticiones o los agradecimientos iban acompañados de ofrendas cuya cuantía y valor dependía de su nivel económico.

Archipe [ha dedicado] una túnica punteada y con mangas en una caja durante el año en que Calimaco fue arconte. Calipe una túnica corta, festoneada y bordada; tiene letras tejidas. Queripe y Eucoline, una túnica punteada en una caja. Filumene una túnica de seda, en el año en que Teófilo fue arconte. Pitias una túnica punteada en el año en que Temístocles fue arconte. Hay una túnica de púrpura bordada; Tiene y Maltace la dedicaron. File [dedicó] una faja de mujer; Fidila un manto blanco de mujer en una caja. Mneso una prenda de color verde rana. Nausis un manto de mujer, con un amplio borde púrpura y un diseño ondulado.

Dedicatoria a Artemis en Braurón (IG II² 1514).

Representantes de la comunidad

Muchos festivales religiosos requerían la actividad o la presencia de mujeres, incluso cuando todavía eran niñas. En Atenas, las canéforas portaban cestos, las arréforas tejían el vestido sagrado de la diosa Atenea y las fialéforas llevaban vasos sagrados en algunas fiestas religiosas a lo largo del año. Además, en ciertos cultos sólo podían participar mujeres, como en las Tesmoforias atenienses. En algunos santuarios oraculares, como el de Delfos, la persona que emitía las profecías, la Pitia, solo podía ser una mujer.

Sacerdotisas

Las responsables de los cultos y santuarios de muchas divinidades (sobre todo femeninas como Atenea, Artemis o Deméter) sólo podían ser mujeres. Durante los festivales dedicados a sus diosas ocupaban el lugar de honor y realizaban los sacrificios. Las sacerdotisas tenían personal a su cargo y debían negar la entrada a quienes no tenían derecho a hacerlo, aunque fueran reyes, como Cleómenes de Esparta o Alejandro Magno. Estas mujeres pertenecían a la élite de la ciudad.

Divinidad entronizada. Museo de Beocia (Tebas, Grecia)

Ofrendas femeninas a Koré. Museo de Ámfisa (Grecia)

Pitia (detalle de un kylix). Berlin Antikensammlung (Alemania)

ARREGLARSE

¿Hoy qué te has puesto? ¿Algo tipo *peplos* o más *himantion*? ¿Has salido de casa con las joyas como una ateniense, o austera como una espartana? ¿Tu perfume lo ha traído un fenicio? ¡Son los mejores!

Vestirse

Las mujeres griegas podían vestirse de dos maneras: con *himantion* o con *peplos*. El *himantion* se componía de una túnica con un manto por encima para abrigarse. El *peplos* era un vestido en dos piezas sujeto por los hombros con alfileres y broches. En las tumbas más pobres los encontramos de hueso o metal; en las ricas son de bronce, plata y oro.

Acicalarse

Las joyas y las túnicas de colores servían para engalanar el cuerpo. Por ejemplo, una túnica azafrañada se consideraba erótica y solía acompañarse de sandalias con plataforma para parecer más alta. Muchas mujeres llevaban peinados altos usando alfileres de hueso y madera. Otras usaban un sacos, un pañuelo que recogía un moño bajo.

Maquillarse

El ideal femenino era la palidez y el maquillaje ayudaba a acentuarla. Estos productos eran costosos y, por lo tanto, un signo de prestigio. El maquillaje se hacía con minerales y se guardaba en píxides. Para blanquear la cara se usaban derivados del plomo, que eran muy tóxicos. Para marcar los ojos estaba el kohl, un producto en polvo que seguimos usando. También se empleaban perfumes y aceites. Casi todo llegaba del Próximo Oriente a través del comercio fenicio.

Las ciudades y las modas

En Atenas, las aristócratas se maquillaban y vestían con muchas joyas a pesar de que salían de casa protegidas por un velo que las libraba de las miradas indiscretas. Por el contrario, en Esparta el adorno femenino estaba muy mal visto porque alejaba a las mujeres de su verdadera misión: parir hijos fuertes que fueran buenos ciudadanos. Las fuentes nos dicen que no tenían joyas y practican deporte al aire libre.

Mujer con *himantion*.
Ágora de Atenas (Grecia)

Mujer con *peplos*.
MET (Nueva York,
EE.UU.)

"Eso precisamente es lo que espero que nos salve: los vestidos azafrañados, los perfumes, los zapatitos, el colorete y las túnicas transparentes..."

Aristófanes, *Lisistrata*

Píxides von maquillaje
Kerameikos (Atenas, Grecia)

Unajüentarios fenicios del puerto de
Atenas. Museo del Pireo (Grecia)

MATRIMONIO

Tú, ¿qué prefieres? ¿Una boda por todo lo alto? ¿O algo pequeño? Descubre si quieres una boda ateniense o espartana. Eso sí, asegúrate de conocer a tu marido o mujer antes, no como las mujeres griegas.

¿Cuándo se casan?

El matrimonio era un momento esencial para la vida de las mujeres griegas. **Se casaban muy pronto**: a los 14 años en Atenas y a los 18 en Esparta. Las mujeres debían aprovechar todos los años fértiles, mientras que el hombre sólo se casaba cuando alcanzaba la madurez social y política. Por eso decimos que es un **matrimonio desigual**.

Una boda en Atenas

Era importante que la ceremonia reflejara los valores cívicos de la ciudad. En **Atenas**, meses antes, padre y esposo hacían un pacto y juraban ante testigos la nueva unión. El padre prometía una dote: los bienes que pagaba para casar a su hija y que gestionaba el futuro marido. Tras el pacto se anunciaba públicamente entre los grupos de ciudadanos: todo el mundo debía saber que era una unión acorde a las leyes. La parte final del proceso duraba tres días de entre la preparación, la ceremonia propiamente dicha y los regalos.

Una boda en Esparta

En **Esparta** el ritual es más sencillo, pero sabemos menos de él. Estaban prohibidas las dotes porque las espartanas eran todas igual de virtuosas y no necesitan bienes entregados por su padre para demostrarlo. Además, en la ceremonia, la novia esperaba a su marido en la oscuridad vestida con una túnica masculina sencilla y el pelo rapado.

Casarse para tener hijos e hijas ciudadanos

En ambos casos, el objetivo final del matrimonio es una **unión legítima que permita a los esposos ser reconocidos como ciudadanos**. Sin embargo, Atenas y Esparta tienen modos antagónicos de lograrlo: la primera mediante la ostentación de riqueza y poder, la segunda con un proceso austero porque en Esparta el gasto estaba mal visto.

Caja de maquillaje (píxide) con escena de boda. Museo de Tebas (Grecia)

Día 1. La novia se baña con agua de la fuente de la ninfa Calirroe.

Día 2. El novio lleva a su esposa, en procesión, al que será su nuevo hogar. Ella vestida de manera lujosa: lleva joyas, una túnica de colores, un velo, maquillaje. Los invitados acompañan a la pareja cantando y tiraban flores.

Día 3. Los invitados vuelven a de nuevo a la casa y entregan los regalos. Todos participan en banquetes y hacen ofrendas a los dioses.

Estela de Helena. Museo de Esparta (Grecia)

MATERNIDAD

¿Hijas adolescentes? No era muy habitual en Grecia. ¿Muchas hermanas? No era muy habitual en Grecia. ¿Mandar a tus hijas a la "escuela"? No era muy habitual en Grecia.

El deber de ser madre

La maternidad era el principal objetivo de la vida de la mujer. El matrimonio establecía el contexto legal que permitía que esos hijos se reconociesen como ciudadanos y la *polis* asegurara su supervivencia con una nueva generación. Las mujeres casadas que no podían tener hijos recibían todo tipo de reproches y sus maridos solían divorciarse de ellas. La culpa recaía en la mujer, nunca en el marido.

El parto

El parto era uno de los momentos más difíciles y peligrosos para una madre y su recién nacido. Las tasas de mortalidad eran muy altas y, de forma frecuente, no sobrevivían ni el bebé ni la madre. En Esparta, las tumbas nos muestran la importancia que tenía la maternidad: sólo los hombres caídos en batalla y las mujeres que morían en el parto tenían derecho a que sus nombres se inscribiesen en sus tumbas. Cuando el parto iba bien, las mujeres consagraban su ropa de embarazadas a la diosa Artemis en agradecimiento.

Ejercer como madre

La madre se preocupaba de atender, cuidar y educar a los hijos al menos hasta que cumplieran siete años. Si la situación económica de la familia lo permitía, esta labor recaía en nodrizas y niñeras. Eran famosas las nodrizas espartanas porque se creía que su tratamiento severo fortalecía a los niños. Cumplidos los siete años, los hijos iniciaban su educación fuera de casa, mientras las hijas ayudaban a sus madres en las tareas del hogar.

Cuidar de tu madre

Durante toda su vida adulta, hijos e hijas solían tener relaciones de cariño y afecto con sus madres. En Atenas, desde la época de Solón (siglo VI a.C.), había leyes que obligaban a los hijos a cuidar y a atender a sus padres.

Figura de terracota de una mujer dando a luz y una comadrona. Museo Arqueológico Nacional (Atenas, Grecia)

Hydria con escena familiar con padre, madre, hijo y nodriza. Harvard Art Museums (Cambridge, EE.UU.)

Mujer amamantando (terracota). Museo Arqueológico Nacional (Atenas, Grecia)

TRABAJO

«El trabajo de las mujeres griegas con dinero era no ponerse morenas.
«El trabajo de todas las mujeres griegas era... tener varios trabajos a la vez.

Mi trabajo es ser mujer

Cree el mito popular que las mujeres griegas no salían de su casa, el *oikos*, y permanecían encerradas tejiendo y cuidando a los hijos, las actividades femeninas griegas por excelencia. Su trabajo era “sólo” ser mujeres. Pero la elaboración de tejidos implicaba procesar la lana, teñirla, hilarla y convertirla en un producto manufacturado. Esta tarea suponía horas de trabajo diario para vestir a toda la familia.

Las labores de las aristócratas

Sólo las aristócratas podían vivir holgadamente y sólo para ellas existía la ilusión de la segregación de sexos. Las atenienses seguían los mandatos de su ciudad que proclamaba públicamente que tenía que estar encerrada en sus estancias, conservar la piel pálida porque no le daba la luz del sol, cuidar a los hijos y gestionar a los esclavos. Sus labores eran un signo de prestigio para ellas y sus familias.

Trabajar fuera de casa

Muchas mujeres tenían que compaginar las tareas del hogar con su trabajo en el negocio familiar, por el que no recibían un salario. Hacían zapatos o pintaban cerámicas como habían hecho sus padres y hacían sus maridos. También existían vendedoras de vino por las calles, las posaderas, las taberneras o las vendedoras de coronas trenzadas con flores frescas para las fiestas y las ceremonias religiosas y funerarias. Hubo intérpretes musicales, prostitutas y hetairas (expertas en acompañar a los hombres).

Trabajar en tiempos de guerra

Durante la guerra del Peloponeso, en el siglo V a. C., aumentó el número de mujeres que tuvo que trabajar fuera de casa: viudas con hijos pequeños, mujeres de familias que perdieron capacidad económica. Muchas de estas atenienses, el bando perdedor, trabajaron entonces como nodrizas.

Lekythos con mujeres tejiendo.
MET (Nueva York, EE.UU.)

«estatua de artista profesional.
MET (Nueva York, EE.UU.)

POLÍTICA

¿Hay elecciones mañana? Da igual, vete a casa, tú no puedes votar. Vete a criar y educar ciudadanos que sí voten.

La teoría

Teóricamente, el lugar de las mujeres era el hogar. Ellas debían permanecer alejadas de los asuntos políticos que se decidían en el ágora, la plaza pública, y que eran atendidos por los hombres. Mientras los griegos se dedicaban a la política, las griegas debían ocuparse a la *oikonomia*, la gestión de los bienes de la casa: la costura, el cuidado de los hijos, la gestión de los esclavos.

El mito

Para los atenienses, las mujeres habían sido privadas del voto tras una disputa entre dioses. Atenea y Poseidón querían ser el dios de Atenas. Ambos debían hacer un regalo a la ciudad y la población votaría su preferido. Atenea dio una rama de olivo y Poseidón una fuente de agua salada. De la votación salió victoriosa Atenea, apoyada por las mujeres que eran mayoría. Poseidón, enfadado, provocó un maremoto. Los hombres atenienses decidieron que las mujeres jamás debían volver a votar o participar en las asambleas.

La comedia

Para los atenienses, la idea de una mujer en política debía ser muy graciosa. Lo demuestran las comedias de Aristófanes. En *Las asambleístas* las mujeres se visten de hombres para participar en la asamblea y crean un estado sin orden. En *Lisístrata* las mujeres, cansadas de que sus maridos estén siempre en guerra con Esparta, organizan una huelga de sexo para obligarles a firmar la paz.

La realidad

Las mujeres no participaban ni en las asambleas ni las votaciones ni en los juicios. Sin embargo, la educación de los ciudadanos dependía en gran medida de las madres. Además, eran imprescindibles en los cultos que evitaban que los dioses de la ciudad se enfadasen con ella y la destruyesen. En época helenística, la actividad política de las princesas helenísticas fue notable.

Poseidón, Hermes y Atenea.
Musée du Louvre (París, Francia)

"Unos dicen que Pericles se interesó por Aspasia por ser mujer sabia y experta en política. En efecto, Sócrates solía visitarla con sus discípulos y los íntimos le llevaban a sus esposas para que escuchasen, a pesar de haber estado al frente de una ocupación ni honrada ni respetable, sino educando a muchachas jóvenes que se convertirían en heteras."

Plutarco

MUERTE

Las Parcas sabían que mi tiempo había llegado y cortaron mi hilo de vida. Estoy esperando que una barca me lleve al inframundo y he traído suelto para pagar. Pero seguro que mi marido se olvida: **SE BUSCAN PLAÑIDERAS.**

El velatorio

Cuando una mujer moría su familia sentía la pérdida y el dolor. Igual que los hombres, las mujeres eran expuestas sobre un lecho en su casa para recibir la visita de sus allegados. En su preparación participaban sólo las mujeres de la casa. Era la primera de una serie de ceremonias que permitían el paso al más allá de la difunta, un reino sombrío gobernado por Hades y su esposa Perséfone.

El funeral y el entierro

El tercer día tras el fallecimiento la mujer era colocada en un carro tirado por caballos que trasladaba su cuerpo hasta el lugar de enterramiento. En el cortejo, que recorría toda la ciudad, iban plañideras contratadas que se tiraban de los cabellos y se arañaban la cara. Cuanto más rica era la familia, más suntuoso era esta procesión. Por último, se enterraba el cuerpo. Según las épocas y los lugares, se trató de una inhumación o de una cremación.

El ajuar funerario

Las tumbas femeninas concentraban gran cantidad de objetos: adornos personales, joyas, o cosas que señalaban el rol social que habían desempeñado esas mujeres, tales como pesas de telar, espejos o vasos con perfumes. Si la mujer había muerto antes del matrimonio se depositaban, o dentro o fuera de la tumba, vasijas que contenían el agua lustral con el que se lavaba la novia antes de la ceremonia. La difunta se casaba simbólicamente con Hades al no haberse podido casar en vida.

El recuerdo

Sobre la tumba se colocaba un memorial. Podía tener la forma de un vaso cerámico o de una estela en piedra o mármol. A veces, se grababa un epitafio sencillo, apenas su nombre. Su objetivo era recordar a quien visitara el cementerio que esa mujer estaba allí enterrada y que su memoria perdurase. La familia celebraba rituales sobre la tumba el tercer y el noveno día tras el fallecimiento, así como en el aniversario de su muerte.

Ánfora con difunta expuesta y plañideras y familiares. Museo Arqueológico Nacional (Atenas, Grecia)

Sarcófago micénico con escena de plañideras. Museo de Beocia (Tebas, Grecia)

Lekythos con mujer que lleva ofrendas a una tumba. Museo Arqueológico Nacional (Atenas, Grecia)

NOMBRE

¿Te gusta tu apellido? Espero que sí, porque como mujer romana tu único nombre oficial será tu apellido. ¿Tienes hermanas? Espero que no, porque os llamaréis igual. Seréis intercambiables.

Un asunto legal

En los territorios controlados por Roma muy poca gente era romana. Los que sí lo eran tenían un tipo de nombre muy específico, el *tria nomina*, literalmente “los tres nombres”. El primero (*praenomen*) era el de pila, elegido entre 16 posibles; el segundo (*nomen*) era el nombre familiar; el tercero (*cognomen*) correspondía a un apodo. Todos los romanos estaban obligados a tener *tria nomina* y el hecho de tenerlo les daba privilegios.

Epitafio. “Ovia Cuarta, que vivió 9 años”. Musei Capitolini (Roma, Italia)

Una mujer de familia

En un pasado remoto, las mujeres tuvieron los mismos nombres que los hombres. Sin embargo, durante la mayor parte de su historia las mujeres romanas se llamaban sólo con el nombre familiar (Emilia, Antonia, Claudia, Lucía) y un apodo que hacía referencia al orden en el que habían nacido (Prima, Secunda, Tertia, Mayor, Minor). Esto las convertía en elementos pasivos y anónimos dentro de un grupo familiar. Incluso las más poderosas recibieron y fueron recordadas por sus nombres de familia: Cornelia, Octavia, Livia, Atia.

Base de estatua. “Cornelia, hija del Africano, madre de los Graco”. Museos Capitolinos (Roma, Italia)

El nombre de las mujeres poderosas

De una sola familia salieron el vencedor de Aníbal y los conquistadores de Numancia, Cartago, Córcega o Asia. Todos ellos llevan por *nomen* Cornelio y por *cognomen* Escipión. La mujer más relevante de su generación pertenece a esa familia, pero sólo se llama Cornelia. Lo mismo ocurre con la mujer, la hermana o la hija de Augusto: Livia, Octavia, Julia Maior. Incluso las mujeres en el poder recibieron y fueron recordadas por sus nombres de familia.

Recibir un nombre

Los nombres de las esclavas podían indicar su origen, sus rasgos físicos o copiar uno griego, que daba prestigio. Cuando los esclavos eran liberados formaban su nombre de romanos con el *nomen* de su patrón y el propio como *cognomen*. Estos libertos indicaban quien era su padre o su patrono usando su *praenomen*. Excepto los esclavos de las mujeres que sólo indicaban “liberto de mujer”.

Mosaico en los nombres de “Lucio Terencio Amphio, liberto de mujer. Terencia Rustica, liberto de mujer. Museo de Brescia (Italia)

INFANCIA

Me han levantado del suelo, me han colgado una lunulae, me han puesto dos meses a mamar de la nodriza y... ¡hala! ¡a cardar lana que ya voy tarde dicen!

El hambre de nacer mujer

Los hombres romanos elegían si su bebé iba a formar parte de la familia o no. En general, acogían al bebé si era niño y lo abandonaban si era niña. Cuando las niñas eran aceptadas en la familia, eran peor alimentadas que sus hermanos. Una nodriza solía encargarse de amamantarla para que su madre se quedase cuanto antes embarazada de un varón. Tener una hija era un coste que traía pocos beneficios a su padre.

La educación

No existía un objetivo en la educación de las niñas que dependía por completo de las intenciones e intereses de su familia. La aristocracia educaba a las mujeres de un modo similar a los varones hasta que cumplían nueve años, cuando ellos se adentraban en la retórica y la oratoria. Las familias que continuaban educando a sus hijas lo hacían en la filosofía, profundamente ligada a los valores morales que debía mostrar una matrona. Las niñas de otras clases sociales eran educadas en las tareas domésticas, el tratamiento de la lana o el negocio familiar.

El juego

Las niñas tenían sus propios juguetes, diferenciados de los de sus hermanos: muñecas articuladas, sets de maquillaje en miniatura, etc. Estos juguetes convivían con otros más genéricos como los sonajeros que, además de hacer ruido para llamar la atención de los bebés, ahuyentaban el mal de ojo. El juego estaba asociado a entrenar a matronas sin tacha.

La protección mágica y divina

En Roma existía una divinidad para todos los pequeños pasos de la vida, incluidos los de la infancia. Juno Lucina ayudaba al parto, *Vacinatus* al primer llanto del bebé, *Rumina* permite que amamante, *Potina* que beba, *Edusa* que coma, *Farinus* que hable, *Cunina* protege la cuna... Además, las niñas llevaban desde su nacimiento una *lunula*, un amuleto en forma de luna colgado del cuello que les protegía del mal de ojo.

Muñeca. Museo de Tarragona

Niña jugando a las tabas. Museo de Nerlin (Alemania)

RELIGIÓN

Destruye todo su cuerpo, su cabeza, dientes, ojos. Que todo el cuerpo, piernas, entrañas de Porcello se desintegren, languidezcan y colapsen. ¡Dos manzanas me ha robado, Hécate!

Fiestas matronales

La paz con los dioses es imprescindible para la estabilidad de Roma. Los ritos y sacrificios que la mantienen recaen principalmente sobre los hombres, como buen estado patriarcal. Sin embargo, la actividad religiosa de las mujeres era irremplazable y se articula mediante ciertas fiestas a las que los hombres no podían acudir y, por ello, conocemos mal: *Bona Dea*, *Matronalia*, *Veneralia*, *Verticodia*...

Vestales

El único colegio sacerdotal femenino de Roma eran las vestales, seis mujeres consideradas casi divinas. Eran las sacerdotisas de Vesta, diosa del fuego del hogar, y cuidaban de los objetos sagrados que permitían la supervivencia de Roma. Para ello tenían que permanecer vírgenes los treinta años que duraba su servicio. Eran mujeres de la élite captadas a los seis años que tenían privilegios fuera de lo habitual. Eran sepultadas vivas si perdían la virginidad, algo que el estado usó para congraciarse con los dioses en momentos de crisis.

Culto imperial

A partir de Augusto se abre una nueva vía de incorporación de las mujeres a la religiosidad del estado como emperatrices divinizadas, como sacerdotisas del culto imperial en las provincias, llamadas *flaminicae*, y como devotas de un nuevo movimiento religioso que legitima el estado y en el que participan por igual hombres y mujeres.

Magia, superstición, oráculos

Los romanos distinguían entre *religio* (público, oficial y colectivo) y *superstitio*, prácticas privadas que buscan calmar las ansias espirituales. La superstición estaba mal vista y se culpaba a las mujeres de ella a pesar de que las tablillas de maldiciones estén escritas por hombres y mujeres y existan magos y brujas por igual. Conectadas con mundos sobrenaturales por su condición, las mujeres eran mejores oráculos, pero no tenían la capacidad de interpretar los *prodigia*, de lo que se encargaban los hombres. Es el caso de las sibilas.

Exvotos de úteros y pechos.
Santuario de la Fortuna
Primigenia (Palestrina, Italia)

Patio de la casa de las vestales.
Foro. (Roma, Italia)

Mujer y hombre ante un altar.
The Metropolitan Museum (Nueva
York, EE.UU.)

ARREGLARSE

Sombra aquí, sombra allá. Pero sin pasarse, que no queda fino. ¿Sabías que se usa la misma palabra para maquillaje que para prostitución? ¡Y yo soy una matrona!

El vestido de la plebe

En Roma, la ropa distinguía no sólo entre ciudadanas y esclavas o extranjeras, sino también entre clases sociales. Todas las mujeres llevaban una túnica sencilla con mangas y hasta los pies que al inicio estaba hecha con lana y luego con lino. Ceñirla o no con cinturón era opcional y no marcaba esclavitud como en los hombres. Muchos tintes eran asequibles y utilizados de forma habitual en la ropa. Las mujeres además llevaban ropa interior (*subligaculum* o “bragas” y *strophium* o “sujetador”).

Urna funeraria con matrona recostada. Museo de Siena (Italia)

El vestido de la élite

El ideal de las matronas era vestir sobre la túnica una *stola*. Se trataba de un vestido largo hasta los pies que se ceñía bajo el pecho o en la cintura, según los gustos y las modas. Podía ser de diferentes materiales (lana, algodón, lino, seda) y las autoridades podían prohibírsela a una matrona poco respetable. Sobre la *stola* colocaban una *palla*, un manto drapeado sujeto con broches. Las telas más lujosas estaban teñidas con tintes de importación; algunos colores, como el púrpura, se reservaron para la casa imperial.

El peinado

Los peinados mostraban la moda del momento. En el siglo I a.C. hacía furor el pelo teñido de rojo. En época de Augusto, en torno al cambio de era, se dividía el cabello en dos mitades con un moño bajo. A finales del s. I d.C., las mujeres de los emperadores flavios pusieron de moda los peinados de gajos de melón, un imposible moño alto para el que hacían falta postizos y elementos que apoyasen el peinado. Estas modas iban cambiando con cada nueva dinastía.

Busto de mujer Flavia Museo de Brescia (Italia)

El adorno

El adorno. Las joyas, los perfumes y el maquillaje formaban parte del atuendo para fiestas y ceremonias religiosas y eran un símbolo de estatus. Sin embargo, también se asociaban con las cortesanas y las concubinas que demandaban incesantemente regalos como maquillaje y joyas de sus amantes.

MATRIMONIO

Casarse por papeles es muy romano. Como el anillo de pedida. Y el divorcio. Y estrecharse la mano derecha. Pero ¿qué han hecho los romanos por nosotros?

La pedida de mano

Una mujer romana podía estar prometida desde los 5 años y casarse a partir de los 12, aunque algunas ejercían ya como esposas mucho antes de que fuera legal. Lo habitual era que dos familias pactasen unirse a través del matrimonio de sus hijos. Eran los *sponsalia* y la niña obtenía un anillo de compromiso. Sin embargo, estos pactos no siempre se cumplían: el padre encontraba un candidato mejor para sus intereses o el novio sólo quería huir del matrimonio (era un eterno prometido a una niña muy joven).

Una boda en Roma

Para casarse, sólo se necesitaban dos cosas: intención y capacidad legal. Esa intención podía ir acompañada de rituales religiosos, banquetes, fiestas y la consumación, pero sólo eran tradiciones, no hechos imprescindibles. La realidad es que una boda romana era una compraventa en la que el padre vendía la tutela sobre su hija a su nuevo marido. Podía vendérsela en un acto público o el novio podía demostrar que llevaba un año viviendo con la novia. Una boda romana era, en esencia, un acto jurídico.

¿De quién es la mujer casada?

Las mujeres romanas dependían legalmente de un varón. Antes de casarse, el hombre era su padre, tal vez su hermano. Tras la boda, la tutela de la mujer solía pasar al marido. Sin embargo, circunstancias variadas podían llevar a ambas familias a preferir que la tutela siguiese en manos del padre. A qué familia pertenecía una mujer era importante porque ellas también heredaban.

El divorcio

Durante los tiempos míticos, el marido podía pedir el divorcio por causas muy concretas: aborto, adulterio, cambiar la cerradura. Era un proceso complicado, así que los romanos instituyeron el divorcio libre: marido o mujer podían mostrar su intención de no seguir casados si dar explicaciones. El hombre se quedaba la casa y los hijos, la mujer se quedaba su dote y volvía a casa de su padre.

Urna funeraria del matrimonio Helio Africano y Sextia Psyche en el que se estrechan las manos derechas (*dextrarum iunctio*). Altes Museum (Berlín, Alemania)

Urna funeraria. MUNA (Perugia, Italia)

MATERNIDAD

¿Alimentas igual a tus hijas que a tus hijos? ¡Mala madre!
¿Mimas a tu descendencia? ¡Mala madre! ¿Incitas a tu hija a pensar? ¡Mala madre!

El estatus de matrona

Dar a luz a un hijo legítimo, ciudadano, convertía a la mujer romana casada en una matrona. Era el estatus más alto que podía alcanzar al haber cumplido con la esencia de la mujer: ser madre. El ideal aristocrático habla de una madre severa y autoritaria, encargada de transmitir a sus hijos los valores tradicionales. La realidad muestra el cariño y cercanía entre madres e hijos.

Maternidad y derechos

Según el derecho romano, la madre transmitía a sus hijos la ciudadanía de la que ella participaba. Sin embargo, todo lo demás dependía del padre que era quien decidía si aceptarlo en su familia, quién lo criaba, etc. La filiación, contenida en su forma onomástica, era paterna. Existía, entre los aristócratas y forma ocasional, la costumbre de ceder a tu esposa embarazada a otro hombre para que pudiera tener sus propios hijos. Se divorciaban de su mujer embarazada y se la cedían a su amigo hasta que diera a luz. La maternidad era jurídicamente irrelevante, excepto para la transmisión de la ciudadanía.

“El recién nacido será criado en casa de la persona que el padre señale (...). Aquel en cuya casa sea criado lo dejará ver a la madre tres veces al mes hasta que cumpla tres meses de edad. De los tres a los seis meses lo dejará ver una al mes; después, una vez cada dos meses hasta que cumpla un año; desde un año hasta que sepa hablar, una vez cada seis meses”.

Reconstrucción del “Edicto del pretor” por Otto Lenel

El control de la natalidad

Las romanas conocían varias hierbas y procedimientos que provocaban abortos o evitaban quedarse embarazadas. Todos estos métodos estaban prohibidos por el estado que veía en ellos una falta de las mujeres hacia su objetivo vital, ser madres, y un modo de engaño a sus maridos. La realidad es que el control de natalidad era un asunto familiar relacionado con su posición como unidad económica.

Mujer con sus hijos y su marido
The Metropolitan Museum
(Nueva York, EE.UU.)

Lápida. “A los dioses Manes. Para Lollia Genialis lo hizo su infeliz madre, Lollia Sameramis”
The Metropolitan Museum
(Nueva York, EE.UU.)

TRABAJO

¿Te imaginas controlar una empresa exitosa y que los méritos se los lleve un hombre mediocre? Bienvenida a la vida de una matrona de la élite romana

Mi trabajo es mi familia

El mito romano sitúa a la mujer en su casa hilando lana y cuidando de sus hijos junto a sus esclavos. Sin embargo, una casa romana era una unidad de producción. Las mujeres participaban no sólo en las labores de hogar y la educación temprana de los hijos, sino también en los negocios familiares.

Las matronas de la élite

Las mujeres de la élite podían recibir herencias y controlaban sus bienes. Muchas de ellas emprendían negocios y alquilaban sus propiedades. Durante los siglos I-III d.C. un tercio del sector de la construcción en Roma y sus alrededores estaba controlado por mujeres. Roma era una sociedad esclavista así que junto a estas matronas emprendedoras estaban sus esclavos, algunos de los cuales gestionaban sus negocios. Mientras, sus esclavas se encargaban de vestir las, peinarlas y asistirles en todo momento. Algunas las acompañaban desde niñas.

Trabajar fuera de casa

Conocemos menos oficios femeninos que masculinos y están casi todos relacionados por el sector textil, los cuidados, la salud, la hostelería y la venta al público. Puede ser que no hayamos sabido mirar mejor. En estos trabajos no se aprecian diferencias entre mujeres libres, libertas y esclavas. Destacan las mujeres dedicadas al sector sanitario como médicas, comadronas y parteras. A pesar de ser pocas, sabemos que algunas mujeres preferían ser atendidas por profesionales del mismo sexo.

Trabajar en el campo

Las mujeres participaban en el negocio familiar también cuando éste era una explotación agropecuaria. Las campesinas trabajaban en todas las fases agrícolas y vitivinícolas: los hombres realizaban casi siempre las labores que requerían más fuerza física, las mujeres las que necesitaban más organización.

Pesas de telar inscritas. MNR Palazzo Altemps (Roma, Italia).

Tumba con que representa el negocio de la familia Nonia con una mesa de medidas. Museos Vaticanos

Instrumental médico ginecológico. Museo de Nápoles (Italia).

POLÍTICA

Catón dice que paremos. Que en el foro manda él. Que la sororidad no le gusta. Que si hacemos visible nuestro poder en la sombra se enfada y no respira.

Ciudadanas sin voto

Las mujeres eran ciudadanas romanas, pero carecían de derechos políticos. No podían presentarse a las elecciones para ser magistradas, como les ocurre a los hombres liberados que habían sido esclavos (*liberti*), y no podían votar. No obstante, conocemos las opiniones políticas de algunas aristócratas y su influencia en el voto a través de sus redes clientelares. Es el caso de Terencia, la mujer de Cicerón.

Pagadoras de impuestos

Ser ciudadana significaba pagar impuestos en función de tus bienes. El voto de una mujer no era válido, pero su dinero en las arcas del estado era más que bienvenido. Algunas mujeres de la élite controlaron vastos negocios y terrenos. Parte de su lucha política fue conseguir que la tutela que su padre o su marido ejercía sobre esos bienes recayese en un hombre de su confianza y designado por ellas. Ese hombre de paja puso en manos de las mujeres sus asuntos legales en la práctica, aunque no en la teoría.

Consejeras y preceptoras

Algunas mujeres fueron las que financiaron las campañas de sus maridos o sus asesoras políticas. Sin embargo, siempre que una mujer tuvo un papel en la política, aunque fuera en la sombra, los escritores del momento la presentaron como manipuladora, conspiradora o amante de los venenos para eliminar a sus adversarios. Ocurrió a menudo entre las mujeres de la familia imperial.

La política se hace en la calle

La política romana se hacía en el foro y las calles, a la vista de todo el mundo. En estos espacios las mujeres están presentes. Aunque rara vez tomaron la palabra, en el 195 a.C. ocuparon las calles de Roma y protestaron ante las casas de los magistrados hasta que se revocó una ley que limitaba la capacidad de las mujeres (pero no de los hombres) de poseer cosas lujosas, entre ellas oro (*Lex Oppia*).

Gema con retrato de la emperatriz Julia Domna. The Metropolitan Museum (Nueva York, EE.UU)

“Si cada uno de nosotros, ciudadanos, hubiese aprendido a mantener sus derechos y su dignidad de marido frente a la propia esposa, tendríamos menos problemas con las mujeres en su conjunto; ahora nuestra libertad, vencida en casas por la insubordinación de la mujer, es machacada y pisoteada incluso aquí en el foro, y como no fuimos capaces de controlarlas individualmente, nos aterrorizan todas a la vez”.

Catón (Tito Livio, 34.2.1)

Livia. Museo de Copenhague (Dinamarca)

MUERTE

He comprado una parcelita. Está en la vía Appia, en medio del bullicio. He contratado al marmolista y se lo he dejado claro: aquí me entierro sólo yo, mis herederos que se compren la suya.

La relación con la muerte

La muerte era algo habitual, pero doloroso en el mundo antiguo. A pesar de esto, conocemos mujeres que vivieron más de cien años. En tiempos arcaicos, los romanos creían que el alma de la difunta quedaba ligada a la tumba. Las influencias griegas y etruscas les hicieron creer en una vida en un más allá. Así, la visión romana de la muerte unió elementos de estas tradiciones, que se reflejaron en sus ceremonias.

Muerte y tareas femeninas

Cuando un familiar moría era la misión de las mujeres preparar el cadáver para su entierro. Durante el velatorio en casa, se golpeaban el pecho, se arañaban la piel hasta sangrar y entonaban canciones fúnebres. Ya en la tumba, toda la familia compartía comida y bebida con la difunta con el objetivo de guiarla con éxito al más allá. Al finalizar el entierro, las mujeres purificaban la casa, contaminada por la muerte.

El culto familiar y las fiestas de muertos

Establecer un culto estable y duradero a los muertos de la familia era imprescindible para asegurar la descendencia. A lo largo de febrero, en origen el último mes del año romano, se celebraban varias fiestas de purificación que apaciguaban a los difuntos del linaje, incluidas las mujeres, y renovaban las relaciones familiares. Eran las *Parentalia*, las *Feralia* y las *Caristia*.

El recuerdo te mantendrá viva

Los romanos colocaban sus necrópolis en las vías de acceso a la ciudad. Es habitual encontrar imprecaciones al viajero en los textos de las tumbas, monumentales o no. En estos textos está la llamada a los dioses familiares muertos (*Manes*), el nombre de la difunta, su edad, el nombre de quién había pagado el epígrafe, y sus virtudes, es decir, si habían sido buenas, amadas por sus familiares. En ocasiones, estas inscripciones son bellos poemas en verso como el de la derecha.

Retrato funerario de Fayum.
Museo de Copenhague (Dinamarca)

“Viajero, tengo que decirte algo: detente y lee. Esta es la horrible tumba de una hermosa mujer. Sus padres la llamaron Claudia por nombre. Amó a su esposo con todo su corazón. Trajo al mundo dos hijos, a uno lo deja ella en la tierra y al otro bajo ella. Su conversación era amable y sus modales correctos. Llevaba la casa, tejía la lana. He dicho. Sigue tu camino”.

CIL I², 1211. Roma

Epitafio. “Lucretia Pola, liberta de Publio. Para ella y los suyos”.
Museo de Cartagena

